

**RAQAMLASHTIRISH MAHSULOTLARI DARAJASINING MUSTAQIL
VA BIRGALIKDAGI TA'SIRI****Ilxamova Yodgorxon Saidaxmedovna**Tashkent moliya instituti. Elektron tijorat va raqamli
iqtisodiyot kafedrası mudiri.

yodgorai@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694282>

Annotatsiya: Maqolada konvergentsiya doirasida qo'shma biznesni tashkil etishning biznes modeli va konvergentsiya jarayonlarining modellashtirish asoslari kursatib utilgan. Biznesni tashkil etishda, biznes kompaniyalar bir-biriga yaqinlashuvining rivojlanishiga konvergentsiyani sezilarli ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida viloyat tumanlarini konvergentsiyalashning biznes asoslari kurub chiqilgan.

Kalit so'zlar: Konvergentsiya doirasi, qo'shma biznesni tashkil etish, biznes modeli, konvergentsiya jarayonlar, divergentsiya, optimal tartib, kompaniya birlashuvi, Moliyaviy konvergentsiya, tizim samaradorligi.

Konvergentsiya va raqamlashtirish mahsulotlari darajasining mustaqil va birgalikdagi ta'siri nafaqat ijobiy, balki ma'lum salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, qo'shma biznes samaradorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan yo'nalishlarning to'liq ro'yxatini shakllantirish quyidagi ishlarni oldindan amalga oshirishni o'z ichiga oladi:

- iqtisodiy konvergentsiya darajasining o'ziga xos xususiyatlari va ma'lum bir raqamli mahsulotdan foydalanish, shu jumladan tegishli shartlar, omillar va biznes tashkilotining o'zi mazmuni bilan bog'liq holda samaradorlikni oshirish uchun barcha potentsial imkoniyatlarni aniqlash;
- qo'shma biznes samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan iqtisodiy konvergentsiya va raqamlashtirish ta'sirining mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini aniqlash;
- yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish;
- qo'shma biznesning mumkin bo'lgan haqiqiy natijasini baholash, ya'ni. konvergentsiya va raqamlashtirish ta'sirining mumkin bo'lgan ijobiy oqibatlari tufayli uning samaradorligi oshishini, mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar tufayli samaradorlikning pasayishi bilan solishtirish.

Ushbu tahlil natijasi qo'shma biznes faoliyatining ro'yxati bo'ladi, ularning rivojlanishi uning samaradorligini oshiradi.

Quyida ishlab chiqilgananiq raqamlashtirish mahsulotidan foydalanganda ma'lum darajadagi konvergentsiya doirasida amalga oshiriladigan qo'shma

biznes samaradorligini oshirish uchun barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarning dastlabki to'plamini yaratish algoritmi.

Ushbu algoritmning harakatlar ketma-ketligi quyidagi to'rt bosqichni o'z ichiga oladi:

1. qo'shma biznes tashkil etiladigan iqtisodiy konvergentsiyaning ko'rib chiqilayotgan darajasini va uning doirasida foydalaniladigan aniq raqamlashtirish mahsulotini aniqlashtirish;
2. ko'rib chiqilayotgan konvergentsiya darajasi va unda qo'llaniladigan o'ziga xos raqamlashtirish mahsuloti uchun biznes modeli parametrlarining zaruriy shartlari, omillari va qiymatlari ro'yxatini aniqlash;
3. biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmunining xususiyatlarini aniqlash;
4. qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan usullari ro'yxatini yaratish (iqtisodiy konvergentsiya va raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sir xavfini baholashni hisobga olgan holda biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmunini tahlil qilish asosida).

Taqdim etilgan algoritm natijasida olingan dastlabki to'plam biznes samaradorligini oshirish uchun aniq yo'nalishlarni tanlash uchun ishlatiladi.

Umuman olganda, tahlil quyidagilarni ko'rsatdi.

Konvergentsiya darajasi va raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sirning xususiyatlari biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlarining turli mazmuniga olib keladi, bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy konvergentsiyaning turli darajalari ta'sirida ularning mazmunini aniqlashtirishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi. turli xil raqamli mahsulotlar. Konvergentsiya va raqamlashtirish jarayonlari qo'shma biznes samaradorligiga turli yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun uning samaradorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan yo'nalishlar ro'yxatini shakllantirishda ushbu faktni hisobga olish kerak.

Bundan tashqari, quyidagilarni ta'kidlash kerak. Umuman olganda, raqamlashtirish iqtisodiy konvergentsiya jarayonlariga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, samaradorlikni oshirishning barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarini aniqlashda ushbu faktni hisobga olish kerak. Samaradorlikni oshirishning u yoki bu yo'nalishining ijobiy ta'sirining real hajmi, odatda pul ko'rinishida o'lchanadi, samaradorlikni oshirishning ko'rib chiqilayotgan yo'nalishini joriy etish natijasida yuzaga keladigan potentsial, mumkin bo'lgan maksimal iqtisodiy samara o'rtasidagi farq sifatida aniqlanishi

kerak. uni olish bilan bog'liq xarajatlar. Shu bilan birga, pul birliklarida o'lchanadigan mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar samaradorlikni oshirishning ko'rib chiqilgan yo'nalishini joriy etish xarajatlari orasida hisobga olinishi kerak, ya'ni. raqamlashtirishning mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini hisobga olish kerak.

Keyinchalik. Qo'shma biznes samaradorligi mezonini tanlashda tashabbuskor birinchi navbatda tanlangan samaradorlik mezonini o'z maqsadiga erishish - o'z raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydimi, degan savolni ko'taradi. Bu shuni anglatadiki, qo'shma biznes samaradorligi uchun tanlangan mezon qanday bo'lishidan qat'i nazar, u qo'shma biznesni yaratish tashabbuskorining raqobatbardoshligini oshirish muammosini hal qilish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Samarali qo'shma biznesni qurish uchun qo'shimcha talablarga quyidagilar kiradi:

- biznes samaradorligini nafaqat ijobiy, balki raqamlashtirishning iqtisodiy konvergentsiya jarayonlariga mumkin bo'lgan salbiy ta'sirini ham hisobga olgan holda hisoblash kerak;
- samaradorlikni oshirishning eng samarali usullarini izlash, unda ma'lum bir raqamli mahsulot qo'llanilishi sharti bilan, ma'lum darajadagi yaqinlashuvga xos bo'lgan barcha mumkin bo'lgan sohalarga asoslanishi kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, biznes modelining zaruriy shartlari, omillari va parametrlari mazmuni bilan belgilanadigan biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlari ro'yxati ma'lum darajadagi iqtisodiy konvergentsiya va aniq raqamlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sirning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. mahsulot. E'tibor bering, ma'lum bir raqamlashtirish mahsulotidan foydalanganda ma'lum darajadagi konvergentsiya doirasida amalga oshiriladigan biznes samaradorligini oshirish uchun barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarning dastlabki to'plamini yaratish algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 - qo'shma korxonalar tashkil etiladigan iqtisodiy konvergentsiya darajasini va uning doirasida foydalaniladigan o'ziga xos raqamlashtirish mahsulotini aniqlash;
 - biznes modeli parametrlarining zaruriy shartlari, omillari va qiymatlarining tegishli ro'yxatini aniqlash;
 - biznes modelining aniqlangan shart-sharoitlari, omillari va parametrlari mazmunining xususiyatlarini aniqlash;qo'shma biznes samaradorligini oshirishning barcha mumkin bo'lgan usullari ro'yxatini tuzish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM", JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY, 2022/11/16, st 1092-1106, ISSN: 1005-3026
2. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdiamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.
3. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.
4. Abdiamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 1.5 (2021): 225-230.
5. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 110-122.
6. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 66-72.
7. Qodirov, Farrux, et al. "SEZUVCHI SENSORLAR VA HARAKATNI TA'MINLOVCHI SENSORLARNING ROBOTOTEXNIKADAGI O'RNINI VA AHAMIYATI." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.3 (2023): 27-34.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
10. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.